

CONVERSIONE DI SAULO

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 246

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDE

L'episodio raffigurato, tratto dal capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, mette in scena lo stupore e lo spavento della Conversione del soldato Saulo, futuro apostolo delle genti Paolo. Gesù, accompagnato da un angelo, apre le nubi e rivolge la sua luce e la sua forza verso il militare in armatura e veste blu ormai disarcionato, mentre i suoi compagni attorno a lui, abbagliati da ciò che sta accadendo, fuggono sui loro cavalli imbizzarriti. «Saulo, Saulo perché mi perseguiti?» sono le parole che Cristo indirizza a Paolo, il quale, coprendo gli occhi accecati da quel bagliore con la mano, reclinando la testa rendendo instabile l'elmo piumato e mosso da un forte vento che scompiglia anche i panneggi in cui è avvolto e i mantelli dei suoi commilitoni.

La serenità e la compostezza paesaggio tipico della ferrarese vengono rotte dalla concitazione della scena sacra in primo piano, movimentata da una gestualità e un'espressività fortemente drammatica e teatrale.

Gli antichi inventari della collezione Borghese, in cui il dipinto compare a partire dal 1693, concordano nell'attribuire la piccola tavola al Tisi, con l'eccezione del documento del 1790, in cui viene accostata al nome di Bellini. La paternità all'artista ferrarese, sebbene messa in dubbio dalla debole resa stilistica che la renderebbe più avvicinata ad un seguace (Della Pergola 1955), viene accolta da tutta la critica (Platner 1842; Venturi 1893; Longhi 1928). In merito alla datazione, già Venturi avvicina quest'opera all'assimilazione da parte del Garofalo delle "aberrazioni" della Maniera di Giulio Romano a Mantova, e proprio per questo motivo il dipinto sarebbe riconducibile entro il quinto decennio del XVI secolo. Nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese redatto da Paola Della Pergola (1955), la studiosa aveva avanzato l'ipotesi che si tratti dell'opera dello stesso soggetto presente nell'inventario di Lucrezia d'Este attribuito a Ludovico Mazzolino, citazione in realtà riferibile all'opera oggi attribuita a Giacomo Panizzati (attivo dal 1524 circa -1540) della National Gallery di Londra ([inv. NG73](#); Tarissi de Jacobis 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 288
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 246
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 67
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, n. 40
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 53 nota 60
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 184-185, scheda 33

English version

CONVERSION OF SAUL

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 246

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The episode depicted in this painting, drawn from Acts 9, concentrates on the wonder and fear of the conversion of the soldier Saul, future Apostle of the people, Paul. Christ, accompanied by an angel, parts the clouds and directs his light and strength towards the armoured soldier dressed in blue, who has been unhorsed, while his companions, blinded by what is happening, flee on their crazed horses. 'Saul, Saul, why do you persecute me?' Christ asks the soldier, who, covering his eyes with his hand, blinded by the glare, tips back his head so that his helmet almost slips off, the feathers ruffled by a strong wind that also blows his drapery and his fellow soldiers' mantles.

The serenity and calm of the typical Ferrara landscape are interrupted by the agitated religious scene in the foreground, enlivened by dramatic, theatrical poses.

The old inventories of the Borghese Collection, which list this painting starting in 1693, all attribute the small work to Garofalo, with the exception of the document of 1790, which instead lists its author as Bellini. Although the weak rendering of the scene makes it more likely to have been painted by a follower (Della Pergola 1955), the attribution to Garofalo was unanimously accepted (Platner 1842; Venturi 1893; Longhi 1928). As for the dating, Venturi saw this work as evidence of Garofalo's assimilation of the 'aberrations' of Giulio Romano's manner in Mantua, dating it to the 1540s on this basis. In the catalogue of the Galleria Borghese's paintings edited by Paola Della Pergola (1955), the scholar advanced the idea that this is the painting of the same subject listed in the inventory of Lucrezia d'Este with an attribution to Ludovico Mazzolino, although that work is actually understood to be the painting now attributed to Giacomo Panizzati (active c. 1524–1540) in the National Gallery, London ([inv. NG73](#); Tarissi de Jacobis 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 288
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 246
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 67
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, n. 40
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 53 nota 60
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 184-185, scheda 33

